

Марія КРАСІЙ

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна*

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕТОД У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Анотація. У статті розглянуто особливості застосування порівняльно-правового методу в сучасному кримінально-правовому дослідженні. Автор аналізує підходи до використання цього методу та досліджує його роль у формуванні методології кримінально-правової політики. Висвітлено ключові аспекти, спрямовані на поглиблене розуміння та вдосконалення правової системи в контексті міжнародних стандартів.

Ключові слова: метод, порівняння, законодавство, дослідження, кримінально-правова політика.

Abstract. The article examines the peculiarities of the application of the comparative legal method in modern criminal legal research. The author analyzes approaches to the use of this method and examines its role in the formation of the methodology of criminal law policy. Key aspects aimed at in-depth understanding and improvement of the legal system in the context of international standards are highlighted.

Keywords: method, comparison, legislation, research, criminal law policy.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сьогодні однією з ключових тенденцій розвитку національного законодавства є адаптація його до законодавства ЄС та норм міжнародного права. У дослідженні питання взаємозв'язку національної та міжнародної кримінально-правової політики надзвичайно важливим є використання порівняльно-правового методу, в першу чергу, для порівняння національного кримінального законодавства із кримінальним законодавством міжнародних інституцій. Розуміння відмінностей та схожих рис між правовими підходами дозволяє розробляти ефективні стратегії гармонізації, сприяючи більш ефективній боротьбі з міжнародною злочинністю.

Теоретичним підґрунтям порівняльно-правового методу у сучасному кримінально-правовому дослідженні стали праці українських учених, а саме: О. Бандурки, О. Богатирьової, І. Козича, І. Колоса, В. Котюка, А. Савченка, В. Тулякова, М. Хавронюка та ін.

Основним **науковим завданням**, на вирішення якого спрямовується стаття, є наукове узагальнення підходів щодо вибору порівняльно-правового методу в дослідженні взаємозв'язку національної та міжнародної кримінально-правової політики.

Виклад основного матеріалу. Порівняльно-правовий (компаративістський, порівняльного правознавства) метод – це метод: «а) визначення невідомого шляхом порівняння з відомим; б) з'ясування якостей або властивостей явища шляхом порівняння з іншими його якостями чи властивостями або з якостями чи властивостями іншого явища; в) встановлення закономірностей шляхом порівняння об'єктів у різний час, порівняння їх якостей у минулому з тими самими якостями у сучасному стані для встановлення змін чи

тенденцій розвитку. Метод порівняльного правознавства стає одним із провідних й універсальних у системі методологічної бази наукових досліджень, даючи можливість адекватно зіставляти систему міжнародного кримінального права із системою національного кримінального права конкретної держави, краще виявляти соціальну та правову природу українського кримінального права, а також запропонувати напрями використання зарубіжного досвіду правотворення для вдосконалення вітчизняного кримінального законодавства» [1, с. 19–20]. З цього приводу слушно зауважує І. Козич: «запозичення світового досвіду протидії злочинності без сумнівів має надзвичайно важливе значення для побудови національних стратегій у рамках кримінально-правової політики. Однак, до такого запозичення слід ставитися дуже обережно, адже не все те, що добре працює «там», буде ефективно працювати «тут» [2, с. 40]. Повністю підтримуємо думку вченого, тому застосовуємо порівняльно-правовий метод для порівняння національної кримінально-правової політики з міжнародною, щоб у подальшому запозичувати тільки те, що буде ефективно працювати в Україні.

Порівняльний метод – це метод, що полягає у зіставленні двох чи більше таких, що можуть бути порівняні, об'єктів (феноменів, явищ, ідей, положень та інститутів законодавства, судових рішень, результатів наукових досліджень тощо) та виділення в них загального, спільного, схожого, відмінного та унікального [3, с. 7]. Наприклад, сучасної *національної* науково-правової ідеї, законодавства і практики його застосування [4, с. 328] з міжнародною науково-правовою ідеєю, законодавством і практикою його застосування.

Порівняльна методологія використовується під час дослідження всіх правових явищ, однак визначення інструментів методології конкретного наукового дослідження зумовлене двома головними чинниками: 1) метою дослідження та завданнями, що вирішуються для її досягнення, а також вибраними об'єктом і предметом; 2) теоретичними, правовими й емпіричними передумовами, установлення яких передують накопиченню нових знань про них [5, с. 81]. Порівняльно-правовий (компаративістський, порівняльного правознавства) метод активно застосовувався авторкою, в попередніх дослідженнях, при вивченні взаємозв'язку кримінально-правової та кримінально-процесуальної підсистем політики в сфері боротьби зі злочинністю [6] за допомогою даного методу були визначені розбіжності між матеріальним та процесуальним правом.

В. Туляков, зазначив, що порівняльно-правовий (порівняльний, компаративний) метод у науці кримінального права використовується для аналізу різноманітних аспектів, таких як зміст та сутність кримінально-правових норм та інститутів, характеристик кримінальної політики держави чи міждержавних угруповань, законодавство яких досліджується з метою виявлення спільних рис і відмінностей, а також визначення загальних принципів і закономірностей, які можуть бути корисними для подальшого розвитку й удосконалення кримінально-правового законодавства та практики його застосування. Використання порівняльно-правового методу в науці кримінального права дозволяє більш чітко виявити закономірності генези кримінально-правової заборони, її буття та реалізації, перспективи розвитку та вдосконалення [7, с. 30–31], пізнання досягнень міжнародного кримінального законодавства та перспектив його впровадження в національну кримінально-правову систему.

Прийнято вважати, що порівняння здійснюється у формах зіставлення і протиставлення, при цьому воно може бути науковим лише у випадках, коли порівнюються не випадкові, а типові факти, враховуються взаємозв'язок з конкретною обстановкою,

причинами виникнення, а також динаміка розвитку [8, с. 32]. В нашому випадку, вчення про відповідність кримінального законодавства України зарубіжному кримінальному законодавству дає нам можливість досліджувати національне кримінальне законодавство крізь призму сучасних процесів європеїзації та глобалізації, вивчити можливості та умови уніфікації, рецепції, адаптації та гармонізації кримінального законодавства України із кримінальним законодавством ЄС та іншими регіональними законодавствами, імплементацію положень міжнародних договорів до національного кримінального законодавства [4, с. 327–328].

Висновки. Порівняльно-правовий метод у контексті взаємозв'язку національної та міжнародної кримінально-правової політики дозволяє аналізувати національне законодавство і порівнювати його з міжнародними стандартами. Цей метод допомагає ідентифікувати спільні принципи та відмінності, сприяючи розробці ефективних стратегій гармонізації правових положень для вирішення транскордонних кримінальних загроз.

Список використаних джерел

1. Савченко А. В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки : дис. ... д-ра юр. наук : спец.. 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2004. 616 с. <https://tinyurl.com/4uzfa3fb>
2. Козич І. В. Кримінально-правова політика: функції та функціонування: монографія. Івано-Франківськ, Супрун В. П., 2020. 300 с.
3. Хавронюк М. І. Компаративний метод у сучасному кримінально-правовому дослідженні: мета застосування. *Право.ua*. 2017. Вип. 1. С. 5–9.
4. Колос М. І. Кримінальне право в Україні (X – початок XXI століття): монографія. У 2. т. Т. 1. : Освіта. Наука. Законодавство. Київ; Острог, 2011. 448 с.
5. Бандурка О. М., Богатирьова О. І. Застосування порівняльного методу в науці кримінально-виконавчого права. *Право і суспільство*. 2013. Вип. 1. С. 81–85.
6. Красій М. О. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: взаємозв'язок кримінально-правової та кримінально-процесуальної підсистем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". Івано-Франківськ, 2018. 236 с. <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0418U005067>
7. Туляков В. О. Порівняльний метод у науці кримінального права. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4141/Tulyakov_V_A_Porivnyal6nuj%20metod%20y%20nacy%20kruminal6nogo%20prava.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
8. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. Київ : Атіка, 2005. 592 с.